

О СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ НЕЙРОПСИХОЛИНГВИСТИКИ: «ГНЕВ И НЕНАВИСТЬ»

Бобокалонов Рамазон Раджабович

доктор филологических наук, профессор (Бухарский государственный университет).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18232088>

***Аннотация.** В статье представлено научное обсуждение противоречивых концептуальных особенностей, неврологических, психологических и лингвистических факторов концептов гнева и ненависти.*

***Ключевые слова и фразы:** гнев, ненависть, мозг, гипоталамус, окситоцин, вазопрессин, дофамин, адреналин, нейромодуляторы.*

Введение

Наука нейропсихоллингвистика до недавнего времени и до сих пор изучает раздельно в рамках нейролингвистики и психоллингвистики. В то время как нейролингвистика была направлена на изучение активности областей мозга, связанных с речью человека, психоллингвистика ставила перед собой задачу анализа проблем, связанных с психикой человека. В то время как нейролингвистика в основном изучает функционирование языка в мозге, нейрофизиологические основы речевых процессов и активность связанных с языком центров мозга и нервной системы, психоллингвистика анализирует взаимосвязь языка и мышления, психологические механизмы речевых процессов, а также то, как люди воспринимают, осознают, понимают и запоминают язык.

Нейролингвистика занимается диагностикой и лечением различных речевых нарушений, изучая преимущественно три аспекта: 1) ментальную подготовку, 2) активность мозга и 3) речевые навыки. Предметом исследования являются активность мозга и нейронные механизмы языка, области мозга, центры Брока и Вернике, нервные импульсы, нейронные сети, а также то, как языковые процессы кодируются и обрабатываются в мозге. В последнее время нейролингвистике удалось выявить функции мозга, мобилизуемые при когнитивной обработке определённого компонента «функциональной» архитектуры языка. В то время как П. Брок, К. Вернике, Э. Леннеберг, А.Р. Лурия занимались нейролингвистикой, в психоллингвистике такие учёные, как Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, Н. Хомский, Д. Слобин, добились плодотворных научных результатов [9].

Психоллингвистика искала ответы на такие вопросы, как взаимосвязь между мышлением человека и языком – восприятием, памятью, эмоциями, темпераментом, воображением, выбором слов в процессе мышления, построением предложений. В поисках ответов на такие вопросы, как «Как формируется речевая деятельность человека?», «Как человек думает?», «Как он осуществляет речь?» нейролингвистика и психоллингвистика пересеклись в одной точке. Способность воспринимать мысль и язык, формировать дискурс, развивать речь и воспроизводить её была серьёзной проблемой для обеих областей [10]. За прошедшие годы обеим дисциплинам удалось всесторонне изучить научную основу нейропсихоллингвистики – знаменателя науки, основанного на когнитивных принципах. В рамках этих двух дисциплин возникла новая

междисциплинарная дисциплина – нейропсихоллингвистика. В настоящее время, исходя из социальных запросов общества, эта дисциплина ищет возможности развития языковой личности в обществе в интеграции таких дисциплин, как персонология, дискурсология, коммуникология, культура речи, социология и политология. Наша цель – широко направить эту дисциплину в общественную жизнь для реализации внутреннего потенциала языковой личности, повышения коэффициента ее полезности, осознанного формирования таких позитивных качеств, как самосознание и способность к активному лидерству в обществе. Если человек не понимает своего тела, он не будет заботиться о нём. Если он не образован, он не сможет оценить достигнутые результаты. Если у него нет собственного мнения, он не проживёт свою жизнь. Если он не делает выводов из окружающего мира, он не поймёт смысла жизни. Если он не сможет понять, осмыслить и правильно воспринять себя, он обречён. Чтобы понять это, необходимо изучать нейропсихоллингвистику в широком социальном контексте.

Основная часть

Современная нейропсихоллингвистика, как отдельная самостоятельная наука, развивающаяся на основе нейропсихологии, фокусируется на интеграции языковой личности в харизматическую личность и устранении недостатков характера с целью позитивного влияния на социальную жизнь человечества. Как современная наука, нейропсихоллингвистика сегодня стремится мобилизовать полезную ценность языковой личности в обществе и государственных делах на основе нейробиологии, психологии и лингвистики. В заключение следует отметить, что наука нейропсихоллингвистика в настоящее время движется от знаменателя к образу (к жизни) при реализации программы подготовки квалифицированные кадры для различных слоев общества. Нейропсихоллингвистика изучает активность мозга, связанную с языком и психологией: речевые эффекты, дискурс, дипломатия, слова и предложения играют важную роль в восприятии и понимании. Мозговые центры, речеобразование, процессы выбора слов, память, внимание, связь мышления с языком, нейрофизиологические основы речевых расстройств, таких как афазия, дислексия, алогия, структуры мозга, центры Брока и Вернике, гиппокамп, связь лобных и височных областей с языком, «нервные процессы», активация «нервных сигналов» во время речи, восприятие речи, обработка услышанных или прочитанных слов в мозге, развитие речи, роль слова в нейрофизиологических основ в преобразовании мыслей, мозговые механизмы, такие как речевые расстройства, билингвизм, невропсихологические и лингвистические факторы гармоничного развития языковой личности [9].

В науке известно, что западными и восточными учеными были проведены ряд исследований по аспектам гнева и ненависти в таких областях, как биология, социология, политология, физиология человека, анатомия и общая психология. В частности, проанализированы нейробиологические основы процессов любви и сексуальной привязанности, в частности, нейромодуляторы, такие как окситоцин, вазопрессин, дофамин, и процессы в лимбической системе. Высказаны мнения о нейрохимических механизмах, связанных с любовью: дофамин, окситоцин, вазопрессин и др.

Роль языка в формировании и выражении эмоциональных переживаний анализировалась на основе конструктивной модели. Роль эмоций в выборе слов и речевых процессах изучалась с точки зрения лингвистики и психоллингвистики. Изучались такие вопросы, как подход к изучению взаимосвязи языка и эмоций с помощью методов

нейровизуализации и какие метакогнитивные анализы используются для определения активации областей мозга, связанных с языком, при появлении эмоционально окрашенных слов. Изучается взаимодействие языка и эмоций, формирование эмоций посредством речи и влияние языка на эмоциональный опыт, а также то, как эмоции выражаются в разных языках, в какой степени языковые структуры формируются и анализируются эмоции. Однако концепции гнева и ненависти изучались многими учеными различных дисциплин.

Понятие гнева и ненависти — сложная, но очень важная и интересная тема, объединяющая неврологию, психологию и лингвистику. Эти понятия изучаются на научной основе. Например, с точки зрения нейробиологии, гнев определяется английским символическим словом «anger», которое было придумано для психологического воздействия на человеческий разум и означает «гнев» или «опасность». В состоянии гнева у человека усиливается «поиск выхода» (боя/бегства – страха, тревоги, бездействия). Миндалевидное тело и другие лимбические системы мозга чрезмерно активируются, сердцебиение учащается, а артериальное давление повышается. При повышении артериального давления снижается подпороговое воздействие, которое воспринимается ниже уровня сознания или ниже уровня восприятия, то есть корковая активность головного мозга. В социально-эмоциональном плане гнев часто ассоциируется со стремлением восстановить некую цель, исправить несправедливость. Например, Эран Гальперин и ряд учёных обнаружили [1], что при низком уровне ненависти в гнев наблюдается большая склонность к компромиссу. Исследователь критиковал гнев как «опасную/агрессивную» эмоцию. Он признавал, что гнев может иметь положительный эффект только в том случае, если служит цели, направленной на «справедливость, признание».

С точки зрения нейропсихолингвистики, каждая эмоция активирует определённые «нейронные пути» в мозге, которые оставляют «когнитивный след» через речь, то есть язык, тон речи и выбор слов человека отражают его внутреннее эмоциональное состояние. Кора головного мозга участвует в регуляции мышления, восприятия, памяти и поведения. Это орган, решающий сложные задачи, обеспечивающий коммуникацию и распознавание объектов. Кора головного мозга — это тонкий слой, покрывающий два полушария мозга. В этой связи были изучены реакции мозга и тела, связанные с гневом – активность миндалевидного тела, изменения артериального давления. В области науки особое значение придаётся нейропсихолингвистической природе гнева и ненависти.

Гнев — это сильное эмоциональное состояние, оказывающее огромное влияние на нервную систему. Когда человек злиться, нервная система активируется. В частности, миндалевидное тело (кора головного мозга) быстро ощущает опасность или угрозу, запуская реакцию «бей или беги». В этот момент активируется симпатический отдел вегетативной нервной системы. Гнев во многих случаях оказывает пагубное влияние на здоровье, кратковременно нарушая сосудистую функцию и вызывая непроизвольное расширение кровеносных сосудов. Он провоцирует инсульт и инфаркт.

С точки зрения семантики, гнев – это относительно кратковременный, резкий импульс к действию. Он оказывает негативное влияние на межличностные отношения в эмоциональной ситуации. Гнев служит средством подавления, упрямства, насилия, жестокости и угнетения. Слова «гнев» и «ненависть» семантически близки, но их содержание, эмоциональная направленность и психологические основы различны. Гнев —

это состояние, возникающее быстро и очень кратковременное. Ненависть — это продолжительное, устойчивое, долговременное отношение. Ненавистник испытывает неприязнь к ненавистному человеку или группе. Возникновение этого состояния коренится в глубоких и устойчивых внутренних отношениях. Ненависть обычно выходит за рамки гнева и «неприязни».

Ненависть также является негативным состоянием человека в когнитивном, эмоциональном и социальном плане. Она проявляется сильными чувствами, такими как неприязнь, отвращение, брезгливость и враждебность. Ненависть обычно возникает по отношению к человеку, ситуации, идее или событию и имеет глубокие психологические и нейробиологические корни [3]. Некоторые исследования рассматривают ненависть как адаптивную форму поведения, которая присуща индивидууму или группе - ложный путь [4], в то время как другие говорят, что ненависть формируется через социальную среду, личный опыт и межгрупповые отношения в виде «негативного отношения», чувства «врага-стены». Было показано, что в межгрупповых конфликтах гнев и ненависть имеют разные стороны, и когда ненависть низкая, гнев также может иметь конструктивный положительный эффект [5].

Обычно гнев выражается в конкретном дискурсе в предложениях типа: *«Меня унижали», «Я был сломлен», «Я недостойн этого»,* в то время как ненависть часто выражается в суждениях, выводах, результатах и решениях, таких как: *«Этот человек — злой», «Этот человек неизменен», «Этот человек не человек», «Этот человек очень злой и опасный»* и т.д.

Гнев в основном является результатом активности миндалевидного тела и гипоталамуса. Во время гнева выделяются гормоны адреналин и норадреналин, что вызывает негативную реакцию. При этом префронтальная кора (центр принятия логических решений) временно теряет свою активность, в результате чего человек говорит или действует импульсивно, то есть не задумываясь. При ненависти активируются преимущественно островок (центр отвращения и эмоционального анализа), миндалевидное тело и поясная извилина. Эта эмоция формирует «постоянную враждебную» память: она многократно воскрешает в мозге человека негативный образ. В результате возникает долговременное состояние стресса, которое «меняет нейронные связи».

Лингвистический аспект. Поскольку гнев и ненависть являются с точки зрения эмоциональной направленности и это кратковременная, взрывная эмоция, выражаемыми посредством языка, они отражаются эмоциональными состояниями в выборе слов, интонации, структуре предложений и семантической окраске. «Гнев» включает в себя следующие значения и характеристики: 1. Эмоциональная реакция: внутреннее возбуждение, гнев, усталость; 2. Психологическая причина: гнев часто возникает как ответ на обиду, чувство угрозы или несправедливую ситуацию; 3. Временное состояние: быстро возникает и быстро угасает. 4. Уровень интенсивности: высокий (связан с сильным всплеском эмоций, яростью, гневом). Стоит отметить, что люди не имеют права обижаться друг на друга.

Семантический аспект. Слово «гнев» означает сильное негативное эмоциональное состояние, внутренний всплеск недовольства, горечи или несправедливости. Гнев, горечь, усилие старят человека. Терпение, мир, спокойствие излечивают любую болезнь. «Самый сильный человек – тот, кто может контролировать

свой гнев. Самый терпеливый человек – тот, кто может скрыть свою бедность. Самый богатый человек – тот, кто довольствуется тем, что имеет» (Джалал ад-Дин Руми). Гнев часто выражается в речи резкими, короткими, повторяющимися словами: «Хватит! Ты надоел мне. Почему снова?» В этом случае громкость голоса увеличивается, интонация становится резче. Когда человек злится, ему становится трудно себя контролировать, ругается, использует оскорбления. Используется эмоционально более аффективная лексика оскорбления.

По своим семантическим свойствам слово «ненависть» выражает глубокое, длительное чувство недовольства, неприязни, отвращения к кому-либо или чему-либо. По своей эмоциональной направленности это устойчивое, холодное, продолжительное чувство. «Ненависть» семантически включает в себя следующие значения: 1. Эмоциональная устойчивость, это состояние не временное, а связано с эмоцией, ставшей внутренним состоянием; 2. В моральном плане часто проявляется как внутренняя ненависть ко злу, предательству, нечестности; 3. По своей субъективности он связан с внутренними ценностями личности; 4. По интенсивности он умеренный или глубокий, но не взрывной по сравнению с гневом. **Семантические различия между гневом и ненавистью обобщены в ниже:**

Основа	Гнев	Ненависть
<i>Тип эмоции</i>	Взрывной, внезапный	Устойчивая, глубокая
<i>Длительность</i>	Кратковременный	Долгосрочная
<i>Направление</i>	Активный, побуждает к внешним действиям	Пассивная, ведёт к внутренней холодности
<i>Причина</i>	Несправедливость, обида	Зло, отвращение, моральный конфликт
<i>Результат</i>	Движение, ссора, крик	Отстранённость, холодность, враждебность
<i>Лексические сочетания</i>	Проглотить коня гнева, дрожать от гнева	Смотреть с презрением, таить ненависть в сердце

Во время гнева в большом количестве вырабатываются и высвобождаются гормоны стресса, такие как адреналин и кортизол. В результате учащается пульс, повышается артериальное давление, напрягаются мышцы и ускоряется дыхание. Эта ситуация может быть полезна в краткосрочной перспективе для самозащиты, но при частом повторении очень вредна и опасна для здоровья. Гнев вызывает напряжение в центральной нервной системе. Его частое повторение вызывает усталость нервных клеток, приводит к нарушениям сна, снижению внимания и учащению таких заболеваний, как неврозы и депрессия.

Гнев вызывает проблемы с сердечно-сосудистой системой, нервная система перегружает сердце. Это увеличивает риск ишемической болезни сердца, гипертонии, инсульта и сердечного приступа в долгосрочной перспективе. Способы успокоения нервной системы для управления гневом: 1. Глубокое дыхание; 2. Отдых в тихом месте; 3. Физические упражнения – бег, ходьба; 4. Выражение чувств посредством разговора или письма; 5. Помощь психолога. Разработаны научно обоснованные упражнения и психологические техники для контроля гнева. Вот некоторые из них:

Ненависть — сильная отрицательная эмоция, проявляющаяся глубокой неприязнью, отторжением или враждебностью к человеку, вещи или ситуации. С психологической и биологической точки зрения ненависть — это защитный механизм, эмоциональная реакция, которая отдаляет наш разум от того, что мы считаем опасным или неприятным.

1. Психологическая сущность ненависти: а) для возникновения ненависти обычно необходим негативный опыт (например, предательство, несправедливость, боль). Это чувство выражается в нервной системе в смешанной форме гнева, страха и отвращения; б) ненависть возникает как защитное чувство — человек ненавидит, чтобы защитить себя, сохранить дистанцию или уйти от того, что причинило вред.

2. Существуют биологические основы ненависти. Во время ненависти активируются островок и миндалевидное тело, расположенные в центре мозга, которые контролируют сигналы «отвращения» и «опасности». В результате учащается сердцебиение, повышается артериальное давление и возникает сильное напряжение в теле. Положительная сторона ненависти — защита личных границ. Иногда она укрепляет моральную позицию (например, ненависть к злу или несправедливости). Она побуждает человека защищать себя. Длительная ненависть приводит к умственному утомлению, раздражительности, стрессу и депрессии. Она сужает мировоззрение человека, снижает «эмпатию» [3; 5].

3. При ненависти в речи выбираются слова с устойчивой негативной коннотацией. Например: «Я его ненавижу», «Он мне отвратителен», «Он для меня – существующее существо». Эти переживания или речевые образования выражаются в холодном, отстранённом, отвратительном тоне; чувство внутреннее, но глубокое. Иногда оно выражается через метафоры: «Он заморозил моё сердце», «Он – змея, он распыляет яд».

4. Способы уменьшения ненависти: 1. Каждый человек должен уметь проводить эмоциональный анализ над собой, то есть каждый человек задаёт себе вопрос: «Что именно я ненавижу? Что меня обидело?» 2. Каждый человек должен попробовать практику прощения в себе. Прощение – это не устранение ненависти, а освобождение себя от чувства ненависти. 3. Каждый человек должен попытаться понять другого – заставить себя пробудить эмпатию. 4. Когда его ненавидят, он должен привыкнуть к правилам медитации и глубокого дыхания. Этот метод успокаивает нервную систему человека. 5. Он должен привыкнуть к установлению здорового общения, то есть жить, стремясь открыто выражать себя, не держа свои чувства в себе. Он должен отвлекаться от дурных мыслей.

Заключение

Нейропсихоллингвистика — это наука, изучающая взаимосвязь между мозгом, психикой и языковой системой человека. Она может анализировать, как эмоции и чувства выражаются в мозге, как они кодируются и выражаются посредством языка, как эмоциональные переживания принимают лексическую и грамматическую форму. Гнев и ненависть — это сложные эмоциональные нейропсихоллингвистические процессы, возникающие при передаче эмоциональной энергии из мозга человека в языковую систему и их взаимосвязи. Гнев и ненависть выражаются в теле через нервную систему, формируются в сознании и общении посредством языка и в долгосрочной перспективе меняют мировоззрение и стиль речи человека. Несмотря на то, что гнев и ненависть — лексически близкие понятия, научные исследования показывают, что они являются

общими, но разными психонейробиологическими состояниями. Гнев — более быстрая, реактивная эмоция; ненависть — это длительная, когнитивно-эмоциональная установка. В связи с этим основной задачей исследования является изучение этой иерархической категории и формирование осознанного отношения к этим характеристикам с лингводидактической точки зрения.

НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Anger, Hatred, and the Quest for Peace: Anger Can Be Constructive in the Absence of Hatred — Eran Halperin va boshq., *Journal of Conflict Resolution*, 2011. DOI:10.1177/0022002710383670. cris.huji.ac.il+1
2. The psychology of hate: Moral concerns differentiate hate from dislike — *European Journal of Social Psychology*. [Ovid](https://www.ovid.io)
3. A systematic review of neural, cognitive, and clinical studies of anger and aggression — Richard Y., Tazi N., Frydecka D... *Current Psychology*, 2023. [SpringerLink](https://www.springerlink.com)+1
4. The Neutralization Theory of Hatred — Lopez va boshq., *The Oxford Handbook of Evolution and the Emotions*, 2024. [OUP Academic](https://www.oup.com)
5. Hatred and Anger: A Conceptual Analysis and Practical Effects — Guillermo Lariguet, *Revista de Humanidades de Valparaíso*, 2022 revistas.uv.cl
6. Is Anger a Hostile Emotion?/*Review of Philosophy and Psychology*, 2021.
7. Hatred Is a Mindset Triggered by Stressful External Events, Negative Personal or Group Interpretations and Unhealthy Social Environments. Published online by Cambridge University Press: **01 August 2024**.
8. Medically reviewed by Thomas Johnson, PA-C — Written by Ana Gotter — Updated on February 4, 2025.
9. Сайфуллаева Р. Р., Бобокалонов Р. Р., Бобокалонов П. Р.. Нейропсихоллингвистика. LAP Lamberg Academic Publishing. Republic of the Moldova. Pages 223. ISBN 978-620-8-45463-0.